

ZAMONAVIY DUNYODA MODELLASHTIRISH VA MODA DIZAYNING AHAMIYATI

Ergeshova Gulchexra Sharibovna¹

¹Chirchiq kasb-hunar maktabi
maxsus fani o'qituvchisi

Djurayeva Saodat Saitburxonovna²

²Chirchiq kasb-hunar maktabi
ishlab chiqarish talim ustasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514820>

Ommaviy ishlab chiqarilgan kiyimlarni ishlab chiqaradigan zamonaviy kiyim-kechak sanoati juda yuqori darajadagi texnologiya, texnologiya va ishlab chiqarishni tashkil etish, yirik ixtisoslashgan korxonalar va ishlab chiqarish birlashmalarining mavjudligi bilan ajralib turadi. Kiyim - kechak sanoatining asosiy vazifasi aholining yuqori sifatli kiyimlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir.

Kiyim-bu insonning moddiy madaniyatining elementlaridan biridir. Bu ijtimoiy tizimni, insoniyat jamiyatining rivojlanish darajasini, iqtisodiyot va texnologiya darajasini, alohida xalqlarning milliy madaniyatining o'ziga xosligini, kundalik hayotning o'ziga xos xususiyatlarini, tabiiy sharoitlarni, xalqlarning badiiy didi va an'analarini aks ettiradi.

Kiyimlarning o'zgarishi va yaxshilanishi insoniyat jamiyati rivojlanishining har bir tarixiy bosqichida sodir bo'ladi.

Hozirgi kunda dunyoning aksariyat mamlakatlarida umumevropa kiyimlari (ko'ylagi, erkaklar uchun shim, ayollar uchun ko'ylaklar) qabul qilingan bo'lib, ularning asosida turli xil ijtimoiy, geografik va iqtisodiy xususiyatlar bilan belgilanadigan turli xil shakllar ishlab chiqilgan.

Umumevropa bilan bir qatorda milliy kiyimlardan keng foydalaniladi.

Har bir tarixiy davr, har bir xalq o'ziga xos badiiy uslubga ega. Kiyimning estetik va konstruktiv ko'rsatkichlari siluet, nisbatlar, qismlarning shakli, rangi, ishlatilgan materiallar bo'yicha zamonaviy moda yo'nalishiga mos kelishi kerak. Ushbu muammoni hal qilish zamonaviy dizayn me'yorlari va vizual idrok qonunlariga javob beradigan modellarni yaratish orqali amalga oshiriladi. Iste'molchining estetik didini qondirish modelning badiiy echimi va qo'llaniladigan materiallar bilan ta'minlanadi. Foydalanish qulayligi mahsulotni ishlatishda katta rol o'ynaydi. Ushbu ko'rsatkichning ahamiyati barcha kiyim-kechaklar uchun bir xil emas. Shunday qilib, maxsus holatlar uchun kiyimlarda bu ishlab chiqarish va maxsus kiyimlarga qaraganda ancha kam, bu erda foydalanish qulayligi hal qiluvchi ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Foydalanish qulayligi, umuman mahsulotga tegishli bo'lsa-da, tugunlar va qismlarni

loyihalashda, masalan, mahkamlagichni joylashtirishda, qisma, yoqa va cho'ntaklarning shakli va hajmini tanlashda, shuningdek o'lchamlari inson qiyofasining asosiy o'lchovlari bilan o'zaro bog'liq bo'lgan qismlarni loyihalashda hal qilinadi.

Kiyim-kechak ishlab chiqarishda eng muhim va murakkab jarayonlardan biri bu mahsulotlarni loyihalash bo'yicha tayyorlashdir. Graziya tizimida amalga oshirilgan kiyimlarni loyihalash jarayonini avtomatlashtirishga zamonaviy yondashuvdan foydalanish katta imkoniyatlarni ochib beradi. Uning asosiy farqi shundaki, tizim dizaynerning ixtiyorida har qanday dizayn texnikasiga muvofiq har qanday mahsulotni loyihalash jarayonlarini takrorlashda, kiyim qismlarini modellashtirish va ularning shablonlarini ishlab chiqish usullarini bajarishda yozib olish uchun vositalar to'plamini taqdim etadi. Metodologiyani kiritishda uning axborot bazasi shakllantiriladi: o'lchovli belgilar qiymatlari ro'yxati va ularning o'lchamlari, o'sishi va to'liqligi, o'sishi, hisoblash formulalari. Tizim to'liq ochiq va standart shakllardagi amaldagi skeletlarga muvofiq o'lchovli xususiyatlardan foydalanishga imkon beradi, shuningdek, yaratilgan usul bo'yicha strukturani qurish uchun zarur bo'lgan har qanday narsa. Dizayn parametrlari o'zgarganda, ular bilan o'zaro bog'liq parametrlar avtomatik ravishda o'zgartiriladi, nafaqat asosiy, balki olingan qismlarda ham. Oddiy raqam uchun ishlab chiqilgan har qanday model o'lchov kiritilganda avtomatik ravishda individual raqam uchun qayta ko'rib chiqiladi.

Tikuv ishlab chiqarishda ishlatiladigan barcha materiallar quyidagi guruhlariga bo'linadi: yuqori materiallar, izolyatsiya materiallari, qismlarni ulash uchun materiallar, aksessuarlar, pardozlash materiallari.

Kiyimlardan foydalanish jarayonida u tashqi muhitning turli xil ta'sirini boshdan kechiradi: yorug'lik, namlik, yuvish, quruq tozalash va boshqalar.

Gigienik talablar inson hayoti uchun qulay sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi: atrof-muhitning salbiy ta'siridan himoya qilish, kiyinish qatlamini shamollatish, undagi harorat, karbonat angidrid va namlikning ma'lum darajasini saqlab turish. Kiyimlarning gigienik xususiyatlari nafaqat kiyim-kechak ishlab chiqarishda ishlatiladigan mato va materiallarning xususiyatlariga, balki kiyim qatlamlarining dizayni va sifatiga, ya'ni kiyim-kechak paketiga ham bog'liq.

Maxsus talablar mahsulotning shaklga yaxshi mos kelishini, kiyinishning qulayligini, materiallarning mustahkamligini, ya'ni hajmlarning maqsadga muvofiqligi, kiyimlarning bo'linishi, mahkamlagichlarning joylashishi, cho'ntaklar, uni tozalashning soddaligi.

Bugungi kunda kiyimning funktsionalligi uning estetik qaroridan tashqarida sezilmaydi. "Estetik" tushunchasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: simmetriya turini, shaklning fazoviy tashkil etilishini, uning mutanosib bo'linmalarini, qismlar va elementlarni, qismlarni, aksessuarlarni va bezaklarni ritmik tashkil etish turini baholash. Kiyimlar go'zallik, badiiy dizaynning to'liqligi bilan ajralib turishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Bu Koblyakova.Yil. SAPR elementlari bilan kiyimlarni loyihalash. - M., 1988.
2. Martynova A. I., bu Andreeva.Yil. Kiyimlarni konstruktiv modellashtirish. - M., 1999.
3. CMEA kiyimlarini loyihalashning yagona usuli (sig'imli CMEA) jild. 1, nazariy asoslar. - M., 1988.
4. Truxanova A. T. yosh tikuvchilik xodimining qo'llanmasi. - M., 1993.
5. Koketkin P. P. kiyim dizayni bo'yicha qo'llanma. - M., 1982.
6. Pershina L. F. Petrova S. V. tikuvchilik ishlab chiqarish uchun materiallar. - M., 1991.
7. Siluet jurnallari. - M., № 7, № 8, № 12 2006 G.No. 1, No. 3 2007
8. Abchuk V. A. marketing ABC. - Sankt-Peterburg, 1998 Yil

